

Piotr Hubicki

Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

DZIEJE KOŚCIELNE MIASTA CZĘSTOCHOWY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Historia Częstochowy nierozłącznie splata się z historią klasztoru jasnogórskiego, miasto od wieków pełniło bowiem rolę ważnego zaplecza ruchu pielgrzymkowego. Do tej pory Częstochowa doczekała się kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych omawiających historię miasta i klasztoru, spośród nich na wyróżnienie zasługuje monumentalna, 4-tomowa monografia zatytułowana *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*¹. Publikacja ta – pod redakcją M. Antoniewicza, K. Kersten, F. Kiryka, R. Kołodziejczyka i R. Szweda – obszernie omawia historię miasta od czasów najdawniejszych, przez okres staropolskich aż po czasy najnowsze. Historią Częstochowy zajmowało się wielu badaczy, spośród nich należy niewątpliwie wymienić tak uznanych, jak Marcei Antoniewicz czy Dariusz Złotkowski. Na temat historii Kościoła i diecezji częstochowskiej pisał m.in. ksiądz profesor Jan Związek. Jego obszerne artykuły pojawiały się w periodykach dotyczących historii i regionu częstochowskiego oraz historii kościelnej. Artykuły takie, jak *Straty diecezji częstochowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)*² czy *Diecezja częstochowska w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)*³, weszły do kanonu literatury historycznej przedstawiającej dzieje Kościoła lokalnego. Artykuły J. Związka pojawiły się także w wyżej wymienionej monografii; ksiądz profesor opisał ponadto diecezję częstochowską czasu II RP w monografii *Dzieje diecezji Częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej*⁴.

Istnieje wiele przyczynków poruszających problematykę losów Częstochowy oraz diecezji częstochowskiej podczas okupacji hitlerowskiej. Ciekawym zagadnieniem dla badaczy jest podział diecezji na dwie części: jedną włączono do III Rzeszy, drugą – do Generalnego Gubernatorstwa. Na podstawie owego podziału prześledzić można różnice w podejściu okupanta do polskiego Kościoła i mieszkańców tych terenów.

Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie dziejów kościelnych miasta Częstochowy oraz podzielonej diecezji częstochowskiej w czasie II wojny światowej. Podstawą bibliograficzną artykułu są przede wszystkim prace księdza profesora Jana Związka oraz materiały zebrane podczas kwerendy w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie.

Częstochowa w okresie międzywojennym była jednym z większych miast Rzeczypospolitej, trzecim pod względem wielkości w zachodniej części kraju. Położona blisko ówczesnej granicy z III Rzeszą, administracyjnie należała do województwa kieleckiego. Przed II wojną światową była ósmym pod względem populacji miastem w kraju. Spis powszechny z 1921 roku podaje, że w Częstochowie mieszkały 88 894 osoby⁵. Dziesięć lat później, w 1931 roku, liczba mieszkańców była znacząco większa, przy czym w literaturze można napotkać niewielkie różnice w odniesieniu do danych określających liczebność populacji miasta. *Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej* podaje, że w mieście mieszkało 117 588 osób⁶. Z kolei publikacja pt. *Drugi powszechny spis*

¹ *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*, red. M. Antoniewicz, K. Kersten, F. Kiryk, R. Kołodziejczyk i R. Szwed, Częstochowa 2002.

² J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)*, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1974, t. 2, s. 315–366.

³ Idem, *Diecezja częstochowska w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)*, [w:] *Błogosławione, choć trudne czasy*, red. J. Kowalski, Częstochowa 2000, s. 92–97.

⁴ Idem, *Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej*, Częstochowa 1990.

⁵ *Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Ludność i budynki na podstawie tymczasowych wyników drugiego powszechnego spisu ludności z dn. 9 XII 1931 r., oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne*, cz. 1, *Województwa centralne i wschodnie*, „Statystyka Polski, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, seria B, z. 8-c, Warszawa 1933, s. 3.

⁶ Ibidem.

ludności z dn. 9 XII 1931 roku podaje mniejszą liczbę – 117 179 osób¹. Pomimo tych różnic można zakładać, że miasto miało około 117 tys. mieszkańców. Częstochowa rozwijała się także pod względem liczby budynków. Dane statystyczne jednoznacznie wskazują, że pomiędzy dwoma spisami w Częstochowie przybyło ponad 28 000 mieszkańców i 1510 budynków mieszkalnych². Rozwijał się również przemysł – dominowało włókiennictwo. W 1939 roku sześć największych zakładów częstochowskich produkowało tekstylia³. Drugą ważną gałęzią przemysłu było hutnictwo i górnictwo rud żelaza. Na terenie okręgu częstochowskiego znajdowało się kilkanaście kopalń rud żelaza, pozyskany surowiec przerabiany był w hucie Hantkego⁴.

Dominującym wyznaniem mieszkańców miasta był katolicyzm. W 1931 roku w Częstochowie mieszkały 86 042 osoby wyznania katolickiego. W mieście mieszkała także duża diaspora żydowska. Podczas spisu ludności w 1931 roku judaizm jako wyznanie zadeklarowały 26 642 osoby. W Częstochowie istniały ponadto małe społeczności prawosławne i ewangelickie, liczące odpowiednio 398 i 641 wiernych⁵.

Ze względu na ważność Częstochowy jako centrum religijnego, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości postanowiono utworzyć diecezję częstochowską⁶. Została utworzona 28 października 1925 roku z terenów diecezji kujawsko-kaliskiej, kieleckiej oraz wrocławskiej, na podstawie bulli papieża Piusa XI *Vixdum Poloniae unitas*⁷. Biskupem został Teodor Kubina⁸. Po erygowaniu diecezja w swoich granicach miała 171 parafii⁹. Pomiedzy 1925 rokiem a 1939 zostało utworzonych kolejnych 13 parafii – w 1939 roku w diecezji były 184 parafie¹⁰. Diecezja podzielona była na 17 dekanatów. Łącznie w diecezji mieszkało 183 proboszczów, 96 wikarych i 53 prefektów. Na terenie całej diecezji w 1939 roku mieszkało 1 144 138 wiernych¹¹. W granicach administracyjnych miasta działało 7 parafii, w których modliło się łącznie 108 931 mieszkańców Częstochowy¹². Parafie swoimi terenami wychodziły poza miasto na okoliczne miejscowości. Pięć z nich istniało już w momencie powstania diecezji; były to parafie Świętej Rodziny, św. Zygmunta, św. Barbary, św. Rocha i parafia św. Józefa¹³. Dwie z nich zostały utworzone w trakcie istnienia diecezji. Była to parafia św. Antoniego Padewskiego, utworzona 23 listopada 1936 roku, oraz parafia św. Jakuba Apostoła, erygowana 28 sierpnia 1937 roku¹⁴.

Bliskość granicy spowodowała, że Częstochowa we wrześniu 1939 roku bardzo wcześnie znalazła się na froncie – w ogniu zmagañ wojennych. Okolic miasta broniła stacjonująca lokalnie 7 Dywizja Piechoty oraz przeniesiona z granicy wschodniej Wołyńska Brygada Kawalerii. Zadaniem 7 Dywizji była obrona granicy i osłanianie linii kolejowej. Wołyńska Brygada Kawalerii broniła terenów na północ od miasta. Polskie siły wzmocnione były pociągiem pancernym. Okolice Częstochowy znalazły się pod ostrzałem już od pierwszych minut wojny. Bomby spadały na okoliczne miejscowości. Tuż po ataku III Rzeszy na Polskę rozpoczęła się bitwa pod Mokrą. Walcząca tam Wołyńska Brygada Kawalerii zaciekle broniła swoich pozycji. Bohaterstwo kawalerzystów w obliczu przeważających sił wroga doprowadziło do taktycznego zwycięstwa.

¹ *Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo kieleckie*, „Statystyka Polski, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, seria C, z. 86, Warszawa 1938, s. 32.

² *Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej...*, s. 3.

³ F. Sobalski, M. Nowak, *Krótką historia przemysłu Częstochowy XIX–XXI w.*, „Ziemia Częstochowska” 2017, t. 43, s. 42–43.

⁴ *Ibidem*.

⁵ F. Sobalski, *Miasta i gminy powiatu częstochowskiego w świetle kwestionariuszy z 1931 r.*, „Ziemia Częstochowska” 1976, t. 11, s. 288.

⁶ J. Związek, *Dzieje diecezji częstochowskiej...*, s. 30.

⁷ *Ibidem*, s. 30–31.

⁸ *Idem*, *Niezapomniany biskup częstochowski Teodor Kubina.*, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1997, t. 25, s. 224.

⁹ *Idem*, *Dzieje Diecezji Częstochowskiej...*, s. 46–50.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej na rok 1939*, Częstochowa 1939, s. 156.

¹² *Ibidem*, s. 31–34.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*, s. 34–35.

Jednak w perspektywie załamania się frontu brygada została zmuszona do wycofania się¹. Częstochowa atakowana była od zachodu i północnego-zachodu – od strony Kłobucka. Już 2 września, około godz. 12:00, niemieckie czołgi pojawiły się w bezpośredniej bliskości miasta. Obrona Częstochowy opierała się na linii umocnień – bunkrów, okopów i zasieków. Żołnierze 7 DP dzielnie bronili swoich pozycji. Wieczorem 2 września sytuacja znacznie jednak się pogorszyła. Niemcy byli w stanie okrążyć miasto. Zmusiło to obrońców do wycofania się i zajęcia dalszych linii obrony².

Niemieckie wojska wkroczyły do opuszczonego przez Wojsko Polskie miasta niedzielnym rankiem, 3 września. Żołnierze Wehrmachtu już pierwszego dnia prześladowali mieszkańców. Sytuacja w Częstochowie znacznie się pogorszyła następnego dnia. Oddziały niemieckie 4 września rozpoczęły oblawy i łapanki. Z ulic i mieszkań porywani byli mężczyźni, kobiety i dzieci. Ludność prowadzona była do miejsc koncentracji. Jednym z takich miejsc był plac Katedralny, gdzie żołnierze otworzyli do zebranych ogień z karabinów maszynowych. Rozstrzeliwania miały miejsce także na dziedzińcu ratusza oraz na ulicy Garmcarskiej 4/6. Bilansem „krwawego poniedziałku” było 227 ofiar. Na placu Katedralnym zabito 54 osoby, na dziedzińcu ratusza kolejne 48 osób, przy ulicy Garmcarskiej – 40 osób³. Wojskowe rządy trwały 55 dni, aż do utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.

Fot. 1. Kościół katedralny pod wezwaniem Świętej Rodziny (Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 3/1/0/9/817)

Fot. 2. Gmach teatru częstochowskiego podczas niemieckiej okupacji (Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. NAC 3/2/0/-/10575)

Od pierwszych dni wojny, po wejściu oddziałów niemieckich, w Częstochowie i okolicach zaczęto tworzyć grupy konspiracyjne i oddziały partyzanckie. Pierwsza została utworzona w Częstochowie komórka Organizacji Orła Białego. Bazowano na sieci dywersji pozafrontowej. Pierwsze ataki na hitlerowców nastąpiły już 11 i 12 listopada 1939 roku. Były to akcje przeprowadzone niejako w ramach rocznicy Święta Niepodległości. Na terenie miasta pojawił się także gen. bryg. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, dowódca Służby Zwycięstwu Polski. 19 października 1939 roku odwiedził on klasztor jasnogórski i spotkał się z przeorem Norbertem Motylewskim, który poparł ruch podziemny. W drugiej połowie listopada 1939 roku powstała komórka Podokręgu Zagłębiowskiego Służby Zwycięstwu Polski. Do końca 1939 roku powstały kolejne jednostki i oddziały należące do Polskiego Związku Wolności, Tajnej Organizacji Wojskowej oraz PPS Wolność-Równość-Niepodległość. W późniejszym czasie zostały utworzone oddziały Polskiej Organizacji Zbrojnej oraz Polskiej Organizacji Wojskowej „Honor i Ojczyzna”.

¹ Na temat bitwy pod Mokną, która była wspaniałym zwycięstwem polskiej kawalerii, więcej informacji można znaleźć w publikacji: A. Wilczkowski, *Anatomia boju*, Łódź 2007.

² A. Zawilski, *Bitwy Polskiego Września*, Kraków 2011, s. 129–130.

³ T. Dubicki, R. Majzner, *Pierwsze dni okupacji*, [w:] *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*, t. 3, red. R. Szwed, Częstochowa 2006, s. 431.

Organizacje te zostały włączone do ZWZ-AK. Poza oddziałami włączonymi do Armii Krajowej na terenie miasta działał także Związek Jaszczurczy, Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa „Walka”, Narodowa Organizacja Wojskowa oraz oddział Batalionów Chłopskich. Ważnym okresem dla częstochowskiej konspiracji był czas po upadku powstania warszawskiego, kiedy do miasta przeniosły się struktury konspiracyjne ze zniszczonej stolicy¹.

Niemieckie prześladowania nie omijały Kościoła katolickiego, który był uważany za jeden z filarów polskości. Kościoły i kaplice były jednymi z niewielu miejsc, które nie były bezpośrednio kontrolowane przez hitlerowców. Poważnym ciosem wymierzonym w Polaków był nowy podział administracyjny kraju, wprowadzony dekretem Adolfa Hitlera 8 października 1939 roku. Przepisy prawnie sankcjonowały aneksję zachodniej części II RP i powstanie nowego tworu, jakim było Generalne Gubernatorstwo. Dekret podpisany przez Führera wszedł w życie 26 października 1939 roku². Nowa granica prowadziła od miejscowości Włodowice wzdłuż prawej strony toru kolejowego relacji Zawiercie–Korwinów, okrążała Częstochowę od zachodu i północy, następnie biegła od miejscowości Lubojna po lewej stronie drogi prowadzącej do Ważnych Młynów. W Ważnych Młynach granica przekraczała Wartę, dalej biegła wzdłuż toru kolejowego Częstochowa–Koluszki, w odległości od 6 do 14 km³.

Taki przebieg granicy oznaczał podział terytorium diecezji częstochowskiej na dwie części. Większość parafii znalazła się w III Rzeszy. Częstochowa razem z 66 parafiami została przydzielona do Generalnego Gubernatorstwa⁴. Biskupem diecezji pomimo podziału pozostawał Teodor Kubina. Niemcy kontynuowali działania mające na celu pogłębienie i utrwalenie podziału. W kwietniu 1940 roku biskup został zmuszony przez hitlerowców do wyznaczenia zarządcy terenów diecezji przyłączonych do Rzeszy. 12 lipca 1940 roku ordynariusz wyznaczył ks. Stanisława Grzywaka na stanowisko wikariusza generalnego⁵. Pomimo wyznaczenia nowego zarządcy biskup stał na stanowisku, że nadal może jako lokalny zwierzchnik Kościoła wizytować parafie włączone do Rzeszy. Zostało to jednak w 1941 roku zakazane przez władze niemieckie⁶.

Bezpośrednim uderzeniem w strukturę częstochowskiej diecezji było odebranie kościoła św. Jakuba. Była to siedziba najmłodszej z utworzonych na terenie miasta parafii. Mieściła się w kościele przy placu Biegańskiego (w czasie okupacji – pl. A. Hitlera), w centrum Częstochowy. Kościół został zbudowany jako cerkiew dla prawosławnych urzędników jeszcze w XIX wieku (w latach 1870–1872). Po zajęciu miasta przez Niemców w 1914 roku⁷ cerkiew została przekształcona w katolicki kościół garnizonowy, Polacy przejęli świątynię w listopadzie 1918 roku, a następnie – 28 września 1937 roku – została podniesiona do rangi kościoła parafialnego⁸.

15 października 1940 roku archirej prawosławny w Warszawie wyszedł z prośbą o przekazanie kościoła społeczności prawosławnej. Pomimo małej liczby wiernych prawosławnych władze niemieckie przekazały kościół 1 lutego 1943 roku. Katolickie msze z kościoła św. Jakuba zostały przeniesione do kościoła Serca Matki Bożej⁹.

Niemcy na terenie całej diecezji systematycznie przeprowadzali rekwizycje dzwonów kościelnych. Pomiędzy 1940 a 1943 rokiem zarekwirowali dzwony ze 108 parafii¹⁰. Ucierpiały także kościoły w Częstochowie. Pierwsze dzwony zarekwirowano z kościołów św. Rocha i św. Józefa. Następnie w 1941 i 1942 roku wywieziono dzwony z kościoła Serca Jezusa i Opatrzności Bożej. Ostatnie dzwony zostały wywiezione w 1943 roku z kościołów św. Antoniego i św. Zygmunta. Razem z Częstochowy wywieziono 12 dzwonów, o łącznej masie ponad 8 ton¹¹.

¹ A.W. Gała, *50 lat niepodległościowych działań zbrojnych na ziemi częstochowskiej 1906–1956*, Częstochowa 1999, s. 50–57.

² AACz, TP/AD I-3, s. 39–41.

³ Ibidem, s. 39.

⁴ AACz, TP/AD I-3, s. 39–41.

⁵ Ibidem, s. 42.

⁶ J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej...*, s. 341.

⁷ K. Sokoł, A. Sosna, *Cerkwie w centralnej Polsce 1815–1915*. Białystok, 2011, s. 175.

⁸ J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej...*, s. 329.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem, s. 332–333; 344–346.

¹¹ J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej...*, s. 331–334, 344–346.

Klasztor jasnogórski podczas okupacji znajdował się pod stałym nadzorem Niemców, którzy ściśle kontrolowali poczynania paulinów, chętnie też używali wizerunku Jasnej Góry w przekazach propagandowych. Budynek klasztoru został zajęty w niedzielę 3 września, około godziny 7 rano. Już nazajutrz na terenie klasztoru pojawił się radca ministra propagandy III Rzeszy – G.W. Müller, razem z amerykańskim dziennikarzem L.P. Lochnerem. Ich wizyta miała służyć wykazaniu kłamliwości oskarżeń, jakoby wojsko niemieckie zbombardowało klasztor. Także przeor ojciec Norbert Motylewski miał potwierdzić w przekazie radiowym, że klasztor nie został zniszczony w wyniku działań wojennych¹. Okupanci zakazali nabożeństw i pielgrzymek, zajęli też część klasztornych pomieszczeń. Z czasem jednak zakazy zostały znacząco poluzowane, propaganda starała się bowiem stworzyć wrażenie przed światową opinią publiczną, że sanktuarium funkcjonuje normalnie, klasztor zaś znajduje się pod specjalną opieką władz niemieckich, zarówno cywilnych, jak i wojskowych². Co ciekawe, na terenie Jasnej Góry pojawiali się wysocy rangą Niemcy dygnitarze. Dwukrotnie klasztor odwiedzał gubernator Hans Frank. Wśród odwiedzających był też Heinrich Himmler, a także istnieje pogłoska, że klasztor odwiedził sam Adolf Hitler³.

Hitlerowcy, chcąc złamać ludność polską poprzez eliminację elit intelektualnych i kulturowych, przeprowadzali na terenach włączonych do III Rzeszy m.in. akcje grupowego aresztowania duchowieństwa. Pierwsza tego typu zaplanowana akcja została przeprowadzona już 10 listopada 1939 roku. Tego dnia aresztowanych zostało łącznie 11 osób, w tym 7 księży z diecezji częstochowskiej, 1 z Łodzi oraz 3 zakonników. Z tej grupy księdzu Władysławowi Derbisowi udało się uciec w ubraniu kobiecym. Duchowni przetrzymywani byli w więzieniu w Radogoszczy aż do połowy stycznia 1940 roku⁴. Niestety, polityka terroru była systematycznie rozwijana.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Fot. 3. Kościół św. Jakuba od strony placu Władysława Biegańskiego (Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/819)

Fot. 4. SU-85 na ulicach Częstochowy (Źródło: <https://czestochowa.naszemiasto.pl/armia-czerwona-wkracza-do-czestochowy-zobacz-archiwalne/ar/c15-8096049>, [data dostępu: 15.06.2022])

Największą akcję aresztowania księży diecezji częstochowskiej na terenach włączonych do III Rzeszy Niemcy przeprowadzili w nocy z niedzieli na poniedziałek 5–6 października 1941 roku. W jej trakcie uwięziono wszystkich częstochowskich księży znajdujących się na terenie tzw. Kraju Warty. Łącznie aresztowano 52 duchownych, zostali oni przewiezieni do Łodzi (niem. Litzmannstadt), a następnie do obozu koncentracyjnego Dachau. Parafie zostały obrabowane i zdemolowane przez żołnierzy – kradziono nie tylko co cenniejsze przedmioty, ale też osobiste drobiazgi księży oraz niszczone metryki parafialne⁵.

¹ A. Jackowski, *Jasna Góra w pierwszych dniach września 1939 r. – fakty i legendy*, „Peregrinus Cracoviensis” 2016, t. 27, nr 2, s. 86–87.

² Ibidem, s. 88–90.

³ J. Zbudniewek, *Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej* [w:] *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*, t. 4, red. R. Szwed, Częstochowa 2006, s. 469–470.

⁴ AACz, TP/AD I-3, s. 18.

⁵ AACz, TP/AD I-3, s. 59–63.

Niewielkiej liczbie duchownych udało się uniknąć aresztowania. Byli to najczęściej księża emeryci, którzy zostali na plebaniach ze względu na podeszły wiek. Byli to:

1. Wacław Chrzanowski proboszcz parafii Ruda,
2. Franciszek Paterok ksiądz emeryt,
3. Adam Żor proboszcz parafii Czarnożyły,
4. Franciszek Wtorkiewicz proboszcz parafii Rudlice,
5. Jan Szycza proboszcz,
6. Hipolit Zieliński proboszcz parafii Cieszyna.

Oprócz księży emerytów aresztowania uniknął także Zenon Cwilong, któremu pozwolono na wyjazd do Generalnego Gubernatorstwa. Z grupy 52 duchownych wywiezionych do obozu w Dachau zginęło 37; 15 z nich zostało oswobodzonych przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 roku¹.

Hitlerowcy przenosili do Częstochowy ludzi wysiedlanych z terenów Rzeszy. Już w pierwszych latach wojny przybyli do Częstochowy ludzie wysiedleni z Poznania, Torunia i Gdyni². Największy przypływ ludności miał miejsce po upadku powstania warszawskiego. Przed Kościołem zostało postawione zadanie pomocy przybyłym uchodźcom. Biskup Teodor Kubina 7 października 1944 roku wystosował apel do proboszczów, żeby przeprowadzali zbiórki w kościołach na rzecz nowo przybyłej ludności³.

W styczniu 1945 roku do Częstochowy ponownie zbliżał się front – tym razem od wschodu, przed Niemcami zaś stało zadanie obrony miasta. 12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się sowiecka operacja sandomierska pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa. Plan zakładał wyjście z przyczółków na Wiśle w okolicy Sandomierza, zajęcie terenów Górnego Śląska i dojscie Armii Czerwonej aż do Odry. Ofensywa była dużym sukcesem. Dywizja parła na zachód. 16 stycznia Armia Czerwona znalazła się już w okolicy Częstochowy⁴. Atak na miasto prowadził major Siemion Chochriakow, dowodzący batalionem pancernym. Czerwonoarmiści atakowali od północnego-wschodu. Atak rozpoczął się z miejscowości św. Anna. Batalion Chochriakowa zajął Mstów. Do miasta czołgi wjechały od strony wsi Wyczerpy. Oddział kierował się wzdłuż ulicy Warszawskiej, dalej podążał Aleją Najświętszej Maryi Panny, kierując się w stronę placu Biegańskiego. Zdobyty został ratusz, a następnie jeden z czołgów podjechał pod klasztor jasnogórski. Niemcy próbowali w ostatniej chwili wysadzić sanktuarium, nie udało się jednak zdetonować ładunków. Podpalono jedynie kilka wozów na dziedzińcu klasztornym, które miały zainicjować pożar. Ogień udało się zakonnikom szybko ugasić w chwili, gdy Niemcy zaczęli paniczną ucieczkę. Podczas ataku oddziału mjra Chochriakowa, od strony północnej do miasta szybko zbliżały się siły pułkownika Czegunkowa. Przez pewien czas czerwonoarmiści stanęli na linii bunkrów z 1939 roku. Oddziały Czegunkowa wjechały do miasta od tej samej strony, od której w 1939 roku wjechali Niemcy. 17 stycznia miasto zostało zdobyte⁵.

Oswobodzenie miasta z rąk hitlerowców spotkało się z entuzjazmem mieszkańców Częstochowy. Nie trwał on jednak długo. Następne miesiące i lata pokazały, że Polska nie została wyzwolona, lecz stała się państwem satelickim, nowa władza zaś nie stroni od brutalnych działań represyjnych. Sytuacja Kościoła w Polsce okazała się być bardzo trudna. Przed duchowieństwem stanęły zaś kolejne wyzwania.

Na zakończenie krótkiego opisu dziejów kościelnych miasta Częstochowy wypada wspomnieć, że wiele tematów wymaga dalszych badań i pogłębionych analiz. Duchowieństwo było kulturowym kręgosłupem polskiego społeczeństwa, stąd badanie historii Kościoła jest istotnym elementem naukowej eksploracji. Częstochowa znajdowała się pod niemiecką okupacją 2055 dni – od wkroczenia oddziałów Wehrmachtu 3 września 1939 roku, aż do wejścia Rosjan 17 stycznia 1945 roku. W okresie tym na terenie miasta i diecezji można obserwować pełen wachlarz represji

¹ Ibidem, s. 62.

² J. Związek, *Straty diecezji częstochowskiej...*, s. 330.

³ Idem, *Kościół częstochowski w okresie okupacji hitlerowskiej*, [w:] *Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego*, t. 4, s. 500.

⁴ H. Stańczyk, *Od Sandomierza do Opola i Raciborza*, Warszawa 1998, s. 180.

⁵ J. Płowecki, *Wyzwolenie Częstochowy 1945*, Warszawa 1973, s. 50–75.

skierowanej w stronę ludności i Kościoła. Od samego początku okupacji Kościół częstochowski był celem szykan i represji, księża zaś tracili życie w egzekucjach bądź obozach koncentracyjnych. Dla niemieckich władz okupacyjnych zniszczenie inteligencji polskiej i duchowieństwa było częścią polityki podporządkowania i zniewolenia Polaków.

Dla badaczy diecezja częstochowska jest interesującym obiektem badań. Na stosunkowo małym obszarze można obserwować różnice pomiędzy działaniem Niemców na terenie III Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa. Badania nad lokalnym kościołem i prześladowaniami duchowieństwa uzupełniają obraz okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej.

Ecclesiastical history of the city of Częstochowa during World War II

The article presents the ecclesiastical history of the city during World War II. It describes the pre-war situation of the city, its location in the Second Republic of Poland and the diocese of Częstochowa. The outbreak of the Second World War posed many challenges for the Częstochowa church. Aggressive anti-Polish policy of the Germans led to detention of clergy and many persecutions. On the territory of the diocese, especially in the part annexed to the Third Reich, priests were arrested and bells and church property were confiscated. This article covers the whole period of the Nazi occupation of Częstochowa until the liberation of the city by the Red Army.

Ольга Крайня

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Кієво-Печерська лавра”

МОЩІ СВЯТИХ ПЕЧЕРСЬКИХ У МИКІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНЯНІЙ ЦЕРКВІ КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ТА ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ДО ІСТОРІЇ ФУНДАЦІЇ ХРАМУ

До проблеми збереженості мощей святих печерських у Кієво-Печерській лаврі сьогодні прикуто увагу не тільки спеціалістів, але й широкого загалу. Актуалізація теми спонукає до нагадування базових підходів до неї, адже часом некоректне формулювання питань має наслідком маніпулювання суспільною свідомістю. Тож доцільним здається нагадати про значення мощей у церковному житті та про деякі особливості поводження з ними, а також навести характерний приклад поповнення храмового простору святими реліквіями за дослідженням історії Микільського лікарняного (до 1786 р. – Троїцького больницького) монастиря, що підпорядковувався кієво-печерському архімандриту. Разом із цим, спробуємо вирішити актуальне практичне завдання музейної роботи як то уточнення атрибуції прийнятої на збереження відділом науково-фондової роботи НЗКПЛ у квітні 2023 р. з чоловічого монастиря “Свято-Успенська Кієво-Печерська лавра” УПЦ раки, яка містить частки поійменованих мощей святих печерських та деякі інші реліквії (за обліковою документацією інвентарні номери: з 1947 до 1984 р. – КПЛ-М-453; з 1984 до 1991 р. – КПЛ-М-10784, з 2023 р. – КПЛ-М-11191).

Дослідження первісного походження раки не проводилося. На сторінках церковних видань 2005, 2008 рр.¹ вона фігурувала як “ковчег з частками мощей святих”, виготовлений у другій половині XIX ст. – це було зафіксовано в обліковій документації НЗКПЛ і віддзеркалено у 1991 р. в акті видачі “гробниці”² на збереження ченцям монастиря “Свято-Успенська

¹ Дятлов В. А. Кієво-Печерська Лавра. Довідник-путівник. Київ, 2008. С. 366, 434–435.

² Терміни “гробниця” і “рака” використовуємо як синоніми, але зауважимо, що в інвентарних книгах (переважно XVIII ст.) “гробницями” називали також дарохранильніці. Див., наприклад, опис дарохранильніці, яка поповнила ризницю лікарняної церкви на честь ікони Богоматері “Всіх скорботних Радість”, освяченої в 1861 р.: “сія гробниця пожертвувана у Свято-Троїцький Больницький монастир ієромонахом Віталієм, 1773 року березня 15 дня” (ф. 128, оп. 2 заг., спр. 292, арк. 10–10зв., переклад з рос.).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024